

Barbie: a performance da realidade

De como beber leite sem beber leite

Roger Tavares, 26/07/2025.

Ensaio curto originalmente publicado no [Substack](#).

Eu sou daqueles que gostam de descascar cebolas. Camada após camada, entre uma lágrima e outra, uma nova descoberta, e mais algumas por vir. O filme da boneca Barbie, de 2023, dirigido por Greta Gerwig, me traz exatamente essa sensação, mas sem as lágrimas.

Esse é aquele tipo de filme que quanto mais se assiste, mais se percebe. E há uma cena em especial que é capaz de nos mostrar como mesmo uma coisinha muito simples pode conter camadas e mais camadas de significado: quando Barbie bebe leite, sem exatamente bebê-lo.

Para quem ainda não viu o filme (*Shame! Shame! Shame!*) a história acontece quando a Barbie tem de deixar a Terra da Barbie, Barbieland, e ir para o mundo real resolver alguns problemas existenciais que começaram a aparecer. A Barbie vive em um mundo idealizado, onde as casas não têm paredes, os dias são sempre perfeitos, e as noites são pura festa. O mundo real, por sua vez, possui paredes, os dias tem nomes e funções, e as festas terminam cedo para aqueles que precisam trabalhar no dia seguinte, como eu.

O filme foi muito criticado, principalmente pelas pessoas que menos o entenderam. Foram atrás de um mundo cor de rosa, e receberam tantas cores que não conseguiram perceber nada, nem o rosa. Há momentos escrachados e sutis, como as referências que vão desde *2001: Uma Odisseia no espaço* até *Matrix*, da história da Barbie, da adolescente à Presidente, e de piadas com a Mattel e o mundo corporativo. Alguns nos impactam mais, outros menos, e por isso é importante assistir ao filme mais de uma vez.

A cena que escolhi para destrinchar aqui, foi uma cena bem simples, mas que me impactou muito: quando a Barbie vai tomar leite em sua refeição matinal. Logo no início do filme, Barbie acorda, toma seu banho sem água, tira o pijama e coloca um vestido xadrez estilo anos (19)50, abre a geladeira, pega uma caixa de leite, verte no copo, e vira o copo em direção à boca, como se estivesse a tomar o conteúdo. Qualquer pessoa que já brincou de boneca identifica rapidamente com esse faz-de-conta.

Essa cena repete-se mais duas vezes: uma pouco tempo a seguir, quando Barbie começa a detetar problemas existenciais, como a preocupação com a morte e os pés que deixaram de ser curvos, e mais para o meio do filme, quando ela vai tomar água de verdade, e molha-se toda, e reconhece que normalmente não tem nada dentro do copo.

Como já vimos, essa atuação de faz-de-conta, é a primeira coisa que percebemos nessa cena, mas há muitas outras. O que mais pode significar beber leite, sem haver leite no copo?

Uma ilusão de perfeição. Em Barbieland, tudo é performático. Aliás, eu acho esse um dos conceitos principais do filme, mas vou deixar isso para mais tarde. Nesse lugar, tudo é uma representação bem superficial da realidade. Não são necessários comida ou bebida porque em um mundo de fantasia, coisas como essas são basicamente elementos narrativos.

Uma crítica ao consumismo. A Barbie vende um estilo de vida perfeito, mas vazio. Não importa o que está dentro, ou realmente se há alguma coisa dentro, porque o que importa é o consumo, o gesto, a aparência, e não a substância. É a performance novamente.

Simplicidade e complexidade. Na Barbieland tudo é simples. Mas quando se chega o mundo real, as canecas precisam ter alguma coisa dentro. Essa substância pode ser quente, fria, doce ou amarga, líquida ou cremosa, boa ou estragada, e essas possibilidades todas deixam o mundo real complexo, bem diferente do mundo de plástico.

Uma crise de identidade acontece conforme essa cena vai se repetindo. Na primeira é o normal, na segunda ela percebe que há algo errado, na terceira, quando ela se suja e diz que não costuma ter nada dentro, ela aceitou que o que ela fazia antes não era real, mas sim uma simulação de humanidade. Adivinha? Performance.

Crítica de gênero? Sim. Com toda certeza. Em um mundo de fantasia as mulheres não precisam de substância. A sociedade espera que elas desempenhem seus papéis, como profissionais, esposas e mães, mas não lhe dá as condições necessárias para isso. No mundo real, Barbie descobre que essas canecas precisam ter autonomia, reconhecimento, individualidade, sororidade, emoções e ginecologistas.

O idealismo. Beber sem beber, comer sem comer, ter profissões sem trabalhar, casas sem paredes. A caneca vazia a verter leite imaginário vai além da fantasia: mostra como o mundo da Barbie é apenas um ideal. O paradoxo nessa parte é que quando

surgiu a Barbie foi revolucionária. Antes dela, as bonecas eram sempre bebês, e, por consequência, as crianças eram mães. Se em um primeiro momento a Barbie trouxe a realidade para o mundo infantil, a criança pode ser o que quiser, não apenas mãe, posteriormente a Barbie para em seu próprio mundo idealizado, dando lugar a outras bonecas mais contemporâneas. Não é a toa que a personagem adolescente chama-se Sasha, uma das bonecas Bratz originais, que eram a antítese da Barbie: com muita diversidade, ousadia e atitude. No fim do filme, Barbie confirma a escolha da Weird Barbie, em uma referência à escolha da pílula azul ou vermelha de Matrix, e troca o sapato de salto alto, a mulher idealizada, pela sandália Birkenstock, a mulher real.

Provavelmente essa cena da boneca a beber leite possui diversas outras camadas, mas por hora essas são suficientes. Em quase todas elas vemos como o conceito de performance é presente.

Como todo conceito a Performance pode ser vista por diferentes pontos de vista. Provavelmente o mais visível aqui seja o de Judith Butler, filósofa feminista estadunidense. O exemplo mais escrachado é Ken tentando performar como macho-alfa, como uma sátira à masculinidade tóxica, ou a Barbie estereotipada ao descobrir que seus sorrisos e acenos são apenas gestos do que seria ser perfeita. Na Barbieland todos estão a atuar o tempo todo. As Barbies com seus sorrisos, os Kens disputando por atenção, e todos seguindo scripts pré determinados.

Mas as casas sem paredes também são outro tipo de performance. Nestas, a arquitetura é um palco, e por isso as ações são visíveis e reguladas. Para Goffman, a vida social é um palco onde temos de performar papéis se quisermos ser aceitos (alguém lembrou da série Wednesday agora?).

Embora o filme não trate abertamente de raça, a performance em Fanon diz que as pessoas racializadas são forçadas a performar identidades que não as representam, como os negros que alisam os cabelos para pertencerem a ambientes brancos. Em Barbieland não há diversidade. A única barbie loira além da protagonista, a Weird Barbie, tem de ocupar o lugar de um misterioso oráculo onde suas deformidades seriam respeitadas. A performance aqui não está no que é mostrado, mas no que é deliberadamente omitido ou segregado para manter a "perfeição" do espetáculo.

Guy Debord e a sua Sociedade do Espetáculo não poderiam ficar de fora, pois nele a vida é um acúmulo de performances mediadas por mercadorias. Descaradamente a Mattel ressignifica o seu produto revolucionário, feminista, e o transforma em um meio para vender acessórios, como roupas e profissões, e mais bonecas.

Mas eu vou encerrar com a performance mais radical: a da arte. Mais especificamente de Marina Abramovic, que é radicalmente diferente dos anteriores. Nesta, a performance não é sobre máscaras sociais ou scripts de gênero, e sim um ato de guerra contra os próprios limites. Nesse caso a performance é artística, e o corpo do artista é o meio para questionar limites. Trata-se portanto de um ato consciente e extremo. O artista doa seu corpo para a performance. O corpo é ao mesmo tempo instrumento e mensagem.

Barbie, quando aceita a condição humana, aceita que seu corpo agora sofre, cansa, envelhece. Barbie abandona o seu corpo idealizado, de plástico, e possui um corpo que agora é controlado pelo Estado, vigiado pela medicina, e moldado pela indústria. Um corpo que sangra, que deseja e é desejado. A boneca vira mulher, o ideal vira material, o eterno perece, e em um ato extremo, ela decide deixar de ser uma Barbie.